

BİLGİ MERKEZLERİNİN YÖNETİMİNDE “BALANCED SCORECARD (BSC): DENGELİ KURUMSAL KARNE” YAKLAŞIMI

Nermin ÇAKMAK*

Öz

Bu çalışma, bilgi merkezi yöneticilerine stratejik planlama yapmalarında, vizyon ve misyon oluşturmalarında, kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini belirlemelerinde, yeni örgüt yönetimlerinden olan dört boyutlu “*Balanced Scorecard* (BSC): Dengeli Kurumsal Karne” yaklaşımının getirdiği kolaylıklar ve sağladığı yararlar üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla bu çalışmada, Balanced Scorecard nedir; bilgi merkezlerinde nasıl uygulanabilir; bilgi merkezlerinin yönetiminde sağladığı yararlar nelerdir sorularına yanıt aranmıştır.

Giriş

Dengeli Kurumsal Karne (BSC) yönteminin yaratıcılarından Kaplan ve Norton (2003:3–4)’a göre, günümüz toplumsal yaşamında olduğu gibi; iş dünyasında da şirketler devrim niteliğinde bir değişim içinde bulunmaktadır. Endüstriyel çağın rekabet ortamı, yerini yeni bilgi çağının rekabet ortamına bırakmıştır. 1850 yılından yaklaşık 1975 yılına kadar devam eden endüstriyel çağda, şirketlerin başarısı ölçek ve fırsat ekonomilerinden yararlanma oranlarına göre değişmekteydi. Teknoloji önemliydi, fakat sonuçta başarıya ulaşan şirketler, teknolojiyi standart ürünlerin etkin bir yöntemle büyük miktarlarda üretilmesini sağlayacak şekilde kullananlardı.

Endüstriyel çağda, General Motors, DuPont, Matsushita ve General Electric gibi şirketler, finans ve fiziki sermayenin verimli bir şekilde dağılımını sağlamak amacıyla finansal denetim sistemleri geliştirmişlerdir. Bu sistemler onlara, mali ve fiziki sermayeyi ne derece etkinlikle kullandıklarını izleyip denetleme imkânı

* Kütüphaneci; TMMOB Mimarlar Odası Kütüphanesi Atatürk Bulvarı No:131 Kat:9 Bakanlıklar 06640 ANKARA (nermin@mimarlarodasi.org.tr).

vermekteydi. Ancak yirminci yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan bilgi çağı ile endüstriyel çağın rekabetinin temel varsayımlarından birçoğu geçerliliğini yitirmiştir.

Artık şirketlerin başarı ve rekabet gücü kazanmaları için sadece yeni teknoloji alıp hızla fiziksel değerler haline dönüştürmeleri ve aktif ve pasiflerini mükemmel bir şekilde yönetmeyi başarmaları yeterli değildir (Çakmak, 2005:62–63). Örneğin; 1970'lerde Pan Am, IBM ve Xerox kendi sektörlerinde pazar lideri konumundaydılar ve finansal performans ölçümleri dikkate alındığında oldukça başarılı görünmekteydiler. 1980'lerin ortalarında her üç şirket de pazar liderliğini kaybetmiştir. O yıllarda rakip işletmeler kalite, müşteri tatmini ve yenilik gibi önemi artan finansal olmayan konular üzerinde yoğunlaşmaya başlamışlardır. Ancak Pan Am, IBM ve Xerox sermaye kârlılığı, kâr marjı gibi sorunları çok geç ortaya çıkaran finansal göstergeler üzerinde yoğunlaşmışlardır. Bu yüzden de rekabet güçlerini kaybetmişlerdir (Özbirecikli ve Ölçer, 2004).

Bu yeni çağda hem imalat hem de hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin başarılı olabilmeleri için yeni yeteneklere ve güce sahip olmaları gerekmektedir. Yeni çağda şirketler de maddi olmayan değerlerin şirket için ne kadar önemli olduğunu keşfetmeli ve yeteneklerini finansal varlıklarla birlikte bu yönde değerlendirmelidirler. Maddi olmayan değerlerin bir şirkete sağlayabileceği faydaları aşağıdaki maddelerle ifade etmek mümkündür:

- Mevcut müşterilerin sadakatini korumayı, etkin ve verimli hizmet götürebilecek yeni müşteri kitleleri ve yeni pazarlar bulmayı sağlayacak müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi,
- Hedef müşteri kitleleri tarafından talep edilen yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi,
- Yüksek kaliteli ürün ve hizmetlerin düşük maliyetlerle ve kısa teslim süreleri ile üretilmesi,
- Bilgi teknolojisi, veri tabanları ve sistemlerinin yaygınlaşması (Çakmak, 2005: 63).

Finansal ölçümlere dayalı performans sistemlerinin eksik yönleri Norton ve Kaplan tarafından 1990'da fark edilmiş ve Nolan Norton Institute tarafından gerçekleştirilen bir araştırma sonucunda Dengeli Kurumsal Karne (*BSC: Balanced*

Scorecard) ortaya çıkmıştır (Kasnaklı, 2002:134). Bu karne, Türkçe literatürde bazı araştırmacılar tarafından; “Kurumsal Karne”, “Dengeli Puan Kartı”, “Kurumsal Performans Yönetimi” ve “Dengeli Kurumsal Karne” olarak kullanılmıştır (Çakmak, 2005: 63). Bu çalışmada da orijinal adının (BSC) kısaltmasıyla kullanılmıştır.

Balanced Scorecard (BSC) Nedir?

Organizasyonlar, bilgi çağında sürekliliklerini sağlayabilmek için organizasyon yapılarına ve stratejilerine göre belirlenen ölçüm ve yönetim sistemlerini kullanmalıdırlar. Şüphesiz ölçmek çok önemlidir. Çünkü ölçemediğimizi yönetemeyiz. Günümüzde birçok organizasyon, müşteri ilişkileri, rekabet güçleri ve kurumsal kapasiteleri hakkında stratejiler geliştirirken performans ölçüm ve motivasyonlarını sadece finansal ölçülerle izlemekle yetinmektedir. BSC, finansal ölçümü yönetim ve ticari performansın önemli bir özet bilgisi olarak korurken aynı zamanda mevcut müşteriler, şirket içi yöntemler, çalışanlar ve sistemin performansını uzun dönemli finansal başarıyla ilişkilendiren daha genel ve bütünleşmiş ölçü birimlerine de önem vermektedir (Kaplan ve Norton, 2003: 26). Dolayısıyla BSC’yi Kaplan ve Norton (1992: 71); “örgütün misyonu ve stratejisini ayrıntılı bir performans ölçüm setine çevirerek stratejik ölçüm ve yönetim için bir çerçeve oluşturmak” olarak tanımlamaktadır.

Gautreau ve Kleiner’e göre (2001:153) BSC, organizasyona bütünsel yaklaşıma, öğrenme ve iyileştirmeyi geliştirmeye, örgütsel amaçları belirlemeye ve stratejik planlama ve geribildirim sağlamaya yönelik bir araçtır.

BSC, organizasyonun vizyonu ve stratejilerine yönelik hedeflerin belirlenmesi ve bu hedeflere uygun performans göstergelerinin/ölçülerinin dengeli bir şekilde oluşturulmasını, performansın değerlendirilmesini ve böylelikle organizasyonun uzun ve kısa vadeli stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasını amaçlayan bir yönetim sistemidir. BSC, organizasyonu bir bütün halinde ele alarak, organizasyonun vizyon ve stratejilerini operasyonel iş hedeflerine dönüştürmek amacıyla kullanılan bir yönetim yaklaşımıdır. BSC bir performans ölçme sistemi olmakla beraber, tek amacı ölçümleme yapmak değildir, aynı zamanda stratejilerin uygulanmasını sağlayan bir yönetim sistemidir (Balanced Scorecard, 2004; Kasnaklı, 2002:147).

BSC, bir strateji belirleme aracı olmaktan çok, stratejiyi yerleştirme ve uygulama mekanizmasıdır. Organizasyonun stratejisi, müşteri boyutu veya

mükemmel iç süreç yöntemleri olarak belirlenebilir. Üst düzey yöneticiler stratejiyi belirlemek için hangi yaklaşımdan hareket ederlerse etsinler BSC, bu stratejinin özel amaçlar, ölçüler ve hedefler haline dönüştürülerek ifade edilmesini ve stratejinin uygulama aşamasında izlenme ve denetlenmesini sağlayacak mükemmel bir mekanizmadır (Kaplan ve Norton, 2003: 48).

BSC, mali ölçüler ile mali olmayan ölçülerin bütünleştirilmesini sağlar. BSC'nin hedef ve ölçüleri, organizasyonun vizyon ve stratejileri göz önünde tutularak belirlenir. BSC'de yer alan hedef ve ölçülerle organizasyonun performansı dört farklı açıdan değerlendirilir. Kaplan ve Norton'a göre bu dört farklı boyut BSC'nin ana çerçevesini oluşturmaktadır. Aşağıda yer alan bu dört boyut arasındaki ilişki şekil-1'de gösterilmektedir.

- Finansman boyutu
- Müşteri boyutu
- İç süreçler boyutu
- Öğrenme ve gelişme boyutu (Çakmak, 2005:65).

Şekil 1: BSC'nin dört boyutu: (Kaynak: Özbirecikli ve Ölçer, 2004).

BSC'nin Dört Boyutu

BSC, misyon ve stratejilerin ölçüler halinde ifade edilen dört ana boyut içinde tasnif edilmesini sağlar. Bu sayede organizasyondaki tüm çalışanlara bugün ve gelecekte başarı elde etmeyi sağlayacak etkenler hakkında bilgi verir. Bu dört boyutla organizasyonun ulaşmak istediği sonuçlar ve sonuçları elde etmeyi sağlayacak etmenler tanımlanır. Böylelikle üst düzey yöneticiler, tüm çalışanın enerji, yetenek ve bilgisini uzun dönemli hedeflere ulaşabilmek için yönlendirebilir.

Finansal Boyut

Bilgi çağının organizasyonlarında finansal olmayan ölçüler her ne kadar önemli olsa da bu, finansal ölçülerin önemsiz olduğu ve değerini yitirdiği anlamına gelmez. Finansal amaçlar BSC'de yer alan tüm diğer boyutların amaç ve ölçüleri için odak noktası niteliğindedir. Seçilen her ölçü, finansal performansta bir gelişme yaratacak sebep-sonuç ilişkilerinin bir parçası olmalıdır.

Finansal performans ölçüleri bir organizasyonun stratejisinin ve bu stratejiye yönelik yürütme ve uygulamaların organizasyona katkıda bulunup bulunmadığını ortaya çıkarır.

Finansal boyuttaki stratejik hedefler, gelirleri artırmak, maliyetleri düşürmek ve aktiflerin kullanımını artırmaktır. BSC'de her organizasyon için stratejik hedeflere ulaşmada kullanılan genel ölçüler yatırımın kârlılığı ve ekonomik katma değer olarak belirlenmiştir. Ancak bu genel ölçülerin yanı sıra, her organizasyonun kendi stratejisine göre farklı amaçlar konabilir ve buna göre ölçüler farklılaşabilir. Örneğin; stratejik hedeflere ilişkin finansal ölçüler özellikle işletmenin yaşam döngüsünde yer aldığı devreye (büyüme, sürdürme, hasat gibi) göre değişir (Kaplan ve Norton, 2003; Kasnaklı, 2002: 38).

Müşteri Boyutu

Müşteri boyutuna ilişkin stratejik ölçüleri belirlemeden önce organizasyonlar detaylı bir pazar araştırması yaparak, farklı müşteri ve pazar kesimlerini belirlemeli, onların ürün ve hizmetlerin fiyat, kalite, iş yapma, görüntü, tanınma ve hizmet gibi faktörleri ile ilgili tercihlerini ortaya çıkarmalıdır. Çünkü genellikle mevcut ve potansiyel müşteriler homojen özelliklere sahip değildir. Değişik tercihleri, ürün ve hizmetler hakkında farklı değerlendirmeleri vardır. BSC'de hedef kitle belirlendikten sonra, bu

hedef kesimlerde organizasyonun göstereceği performansın ölçüleri tanımlanır. Müşteri boyutuyla ilgili genel sonuç ölçüleri, müşteri tatmini, müşterinin muhafaza edilmesi, yeni müşteri kazanma, müşteri karlılığı ve hedeflenen kesimlerdeki pazar ve müşteri payları gibi konulardaki ölçüleri kapsar (Kaplan ve Norton, 2003).

İç Süreçler Boyutu

Finansal boyut ve müşteri boyutu ile ilgili amaç ve ölçüler belirlendikten sonra sıra iç süreçler boyutuna gelmektedir. BSC'de iç süreçler boyutunun amaç ve ölçüleri, hedef müşteri ve hissedarların beklentilerini karşılamaya yönelik stratejilerden türetilmektedir. Bu sayede organizasyonun uygulaması gereken yepyeni iş yöntemleri ortaya konacaktır. Kaplan ve Norton'a göre; birçok organizasyonda uygulanmakta olan performans ölçüm sistemleri, mevcut işleyiş yöntemlerini geliştirmeye yöneliktir. Oysaki BSC uygulamasında yöneticilerin yenileme, operasyonel süreç ve satış sonrası hizmetler değer zincirini dikkate alarak iç süreçler boyutu ile ilgili stratejik hedef ve ölçülerini belirlemeleri yararlı olacaktır. Değer zincirindeki ilk süreç olan yenileme sürecinde organizasyon, müşterilerin yeni gelişen ve henüz ortaya çıkmamış ihtiyaçlarını araştırıp bunları karşılayacak ürün ve hizmetler yaratır. Değer zincirinin ikinci önemli basamağını oluşturan operasyonlar, mevcut ürün ve hizmetlerin üretildiği ve müşteriye ulaştırıldığı aşamalardır. Üçüncü basamak ise; satıştan ve teslimattan sonra müşteriye sunulan hizmettir. Değer zincirindeki bu üç aşamanın da dikkate alınması çok önemlidir ve her aşama için ayrı ayrı stratejik hedef ve ölçüler belirlenir. Ancak her organizasyon için geçerli olabilecek iç süreçler boyutu için genel ölçüler kalite, tepki süresi, maliyet, yeni ürün sunumu ve verimlilik (Kaplan ve Norton, 2003).

Öğrenme ve Gelişme Boyutu

Öğrenme ve gelişme boyutu, daha önce açıklanan finansal boyut, müşteri boyutu ve iç süreçler boyutunu tamamlamaktadır. Bu üç boyutta tanımlanan stratejik hedef ve ölçüler, personelin, sistemlerin ve yöntemlerin mevcut performansları ile organizasyonun ileriye doğru bir atılım yapmasını sağlayacak performans gereksinimleri arasındaki farkı ortaya koymaktadır. Organizasyonlar, bu farkı kapatmak için çalışanlarına yeni yetenekler kazandırmak, bilgi teknolojisi ve bilgi sistemlerini zenginleştirmek, organizasyon içi yöntem ve programları uyumlu ve

çalışır hale getirmek zorundadır. Dolayısıyla BSC’de kurumsal eğitim ve gelişim boyutu üç temel kategoride ele alınmaktadır. Bunlar:

- 1) Çalışanların yetenekleri
- 2) Bilgi sistemlerinin yeterliliği
- 3) Motivasyon, yetki verme ve uyum sağlama

Öğrenme gelişme boyutunda ele alınan stratejik ölçüler, organizasyon çalışanlarını baz almaktadır. Bu ölçüler: çalışanların tatmini, eğitimi ve yetenekleri gibi geniş kapsamlı sonuç ölçülerinin yanı sıra, bu ölçülerin yeni rekabetçi ortamın gerekli kıldığı özel yeteneklerin organizasyonun ticari faaliyetine yansıyan göstergeleri gibi daha özel ve detaylı ölçüleri de kapsamaktadır (Kaplan ve Norton, 2003; Kasnaklı, 2002:143).

BSC Ölçülerinin / Göstergelerinin Organizasyon Stratejisine Bağlanması

Finansal, müşteri, iç süreçler ile öğrenme ve gelişme boyutları gibi etkenlerin her biri, organizasyonun stratejisinden türetilmiş ve bu stratejinin gözle görülebilen, nicel ve nitel hedef ve ölçüler şeklinde ifade edilmesiyle ortaya konulmuştur.

BSC’de yer alan dört boyutun her biri için dört ile yedi arasında değişebilen ölçü/gösterge belirlenebilir. Bu da yaklaşık 25 ölçü demektir. Kaplan ve Norton’a göre şu iki sorunun yanıtı önemlidir:

- 1) 25 ölçü çok mu fazladır?
- 2) Bir organizasyonun 25 farklı hususa odaklanması mümkün müdür?

Onlara göre bu iki sorunun da yanıtı “hayır”dır. Bir BSC’de 25 (hatta 10) bağımsız ölçü/gösterge yer aldığı takdirde, bu ölçülerin/göstergelerin organizasyon tarafından özümlemesi çok zor olacaktır. Ancak BSC, tek bir stratejinin enstrümantasyonu olarak görülmelidir. BSC’nin tek bir stratejiyi belirttiği dikkate alındığında, BSC’de yer alan ölçülerin/göstergelerin sayısı önemsiz olur. Çünkü bu ölçülerin/göstergelerin hepsi organizasyonun stratejisini temsil eden bir neden-sonuç ilişkileri ağı içinde birbirine bağlanmıştır. BSC’nin ölçülerini/göstergelerini organizasyonun stratejisine üç prensibi göz önüne alarak bağlayabiliriz:

- 1) Neden-sonuç ilişkileri
- 2) Performans göstergeleri
- 3) Finansal amaçlarla bağlantı

Neden-Sonuç İlişkileri

Strateji, neden ve sonuçlar hakkında bir hipotez dizisidir. Uygun hazırlanmış bir BSC, bir dizi neden-sonuç ilişkisiyle organizasyonun stratejisini anlatmalıdır. Balanced Scorecard'daki "balanced" yani "denge" sözcüğü, bu sistemin;

- Uzun ve kısa dönemdeki amaçları,
- Finansal ve finansal olmayan ölçüler/göstergeleri,
- Yardımcı ve temel göstergeleri,
- Organizasyon içi ve dışı performans boyutları

arasında oluşturduğu dengeyi ifade etmektedir. Bu denge organizasyon stratejilerinin neden-sonuç ilişkisi içinde performans hedeflerine dönüştürülmesi ile sağlanmaktadır. BSC'deki her boyutun birbiriyle ilişkisi vardır. Şekil-2'de BSC'deki her boyutun birbirinin sebebini ve sonucunu nasıl oluşturduğunu ve performans boyutları ile stratejileri arasında nasıl bir bağlantı olduğunu göstermektedir.

Şekil-2: Performans boyutları ile strateji arasındaki ilişki (Çakmak, 2005: 67)

Performans Göstergeleri

BSC'de iki tür gösterge kullanılmaktadır. İlki "sonuç göstergeleri" (yardımcı göstergeler) ve diğeri "performans göstergeleri" (temel göstergeler). Bu iki gösterge bir arada kullanıldığı zaman yarar sağlamaktadır. Sonuç göstergeleri (kârlılık, pazar

payı, müşteri tatmini, müşteri sadakati, çalışanların yetenekleri vb.) sonuçlara nasıl ulaşılabileceğini ve stratejilerin ne derecede gerçekleştirildiğini gösteremedikleri için tek başlarına kullanılmaları anlamlı değildir. Organizasyonun amaç ve hedeflerine ulaşması için oluşturulan değerlendirme boyutları demek olan performans göstergeleri (çevrim zamanı, sipariş teslim süresi v.b) de kısa dönemde operasyonel gelişmeler sağlasa da, operasyonel gelişmelerin sonuçlara etkileri hakkında fikir veremedikleri için tek başlarına kullanılmamalıdır. İyi düzenlenen bir BSC, organizasyonun stratejisindeki sonuçlar (yardımcı göstergeler) ve performans göstergelerinin (temel göstergeler) uygun oranda bir karışımını kapsamalıdır.

Finansal Hedeflerle Bağlantı Sağlanması

Bilgi çağının birçok organizasyonu kalite, müşteri tatmini, yenileme ve çalışanlara yetki verilmesi gibi, organizasyonun lehine sonuçlar verecek amaçların belirlenmesini kolaylaştıracak değişim programları uygulamaktır. Organizasyonlar bu değişim programlarını nihai amaç olarak kabul ederlerse hata yaparlar. BSC, elde edilen sonuçlar, özellikle de sermayenin karlılık oranı veya ekonomik katma değer gibi finansal sonuçlara önem vermektedir. Organizasyonlar gelişim programlarını (kalite yönetimi, toplam operasyon süresindeki azalma, yeniden yapılanma, çalışanlara yetki verilmesi gibi) organizasyonun müşteri ve finansal performansını artırmaya yönelik özel hedeflerle ilişkilendirmelidir. Dolayısıyla BSC’de yer alan tüm göstergeler finansal amaçlara bağlanmalıdır (Kaplan ve Norton, 2003:182–183).

Balanced Scorecard Oluşturulması

Gerek üretim sektöründe gerek hizmet sektöründe olsun her organizasyonun kendine özgü özellikleri vardır ve her organizasyon BSC’yi oluştururken bu özelliklerini dikkate almalıdır. Ancak Kaplan ve Norton her organizasyonun uygulayabileceği dört aşamalı tipik ve sistematik bir yöntemi önermektedir. Öyle ki bu yöntem iyi bir şekilde uygulandığı takdirde, üst düzey ve orta kademe yöneticiler arasında BSC’ye yönelik kararlılığı ve bağlılığı artıracak ve bu, yöneticilerin program hedeflerine uymasına yardımcı olacak “iyi” bir BSC yaratılmasını sağlayacaktır. Bu dört aşama:

- 1) Ölçülerin/Göstergelerin oluşturulması,
- 2) Stratejik amaçlar üzerinde fikir birliği sağlanması,

- 3) Ölçülerin/Göstergelerin seçilmesi ve tasarlanması,
- 4) Uygulama planının hazırlanması.

Bu dört aşamaya başlamadan önce bir hazırlık evresi vardır ki bu evrede ilk adım, üst düzey yöneticiler arasında BSC oluşturulmasındaki amacın ne olduğuna dair bir fikir birliğinin sağlanmasıdır. BSC'nin amaçları ve gelecekte ne gibi bir rol oynayacağı üzerine fikir birliği sağlandıktan sonra, bu projenin mimarlığını veya proje liderliğini üstlenecek kişinin/kişilerin belirlenmesi gerekir. Mimar, BSC tasarımı ve geliştirilmesi ile ilgili yapı, felsefe ve uygulamaların sahibi ve koruyucusu olacaktır. BSC projesinin mimarı/ları süreci yönlendirir, yeterli dokümantasyon, geçmişe yönelik bilgi, pazar, rakipler hakkında bilgi bulunmasını sağlar ve sürecin planlanan yolda ilerlemesine rehberlik eder (Kaplan ve Norton, 2003).

Ölçülerin/Göstergelerin Oluşturulması

Bu ilk aşamada proje mimarı, üst düzey yönetim ekibine de danışarak üst seviyede bir BSC için uygun olacak işletme birimini belirler. Özellikle BSC'yi ilk kez oluşturacak kurumlar organizasyonda pilot uygulama yapabilir ve pilot birim olarak en uygun olan organizasyon bölümünü seçebilir.

BSC uygulamasında temel alınacak olan organizasyon biriminin tanımlanması ve seçilmesinden sonra, projenin mimarı bu organizasyon biriminin diğer organizasyon birimleriyle ve ana organizasyonla olan ilişkilerini öğrenir. Proje mimarı diğer birimlerin ve ana organizasyonun üst düzey yöneticileri ile görüşerek;

- Organizasyon biriminin finansal amaçları (büyüme, karlılık, nakit akışı),
- Ortak temalar (çevre, güvenlik, personel politikaları, toplum ile ilişkiler, kalite, yenilikler),
- Diğer organizasyon birimleri ile bağlantılar (ortak müşteriler, temel rekabet üstünlükleri, müşterilere bütünleşmiş hizmet verebilme üstünlükleri, şirket içindeki müşteri/tedarikçi ilişkileri), hakkında bilgi edinir (Kaplan ve Norton, 2003; Kasnaklı, 2002:148).

Stratejik Amaçlar Üzerinde Fikir Birliği Sağlanması

Bu aşamada BSC'nin yerleştirilmesinden sorumlu proje mimarı ilk aşamada vizyon, misyon ve strateji ile ilgili elde ettiği bilgi ve dokümanları üst düzey yöneticilere

sunar. Dokümanlar üst düzey yöneticiler tarafından incelendikten sonra proje mimarı, her bir yöneticiyle ayrı ayrı yaklaşık 90 dakikalık görüşmeler yaparak stratejik hedeflere ve BSC’de yer alacak göstergelere ilişkin olarak onların fikrini alır.

Üst düzey yöneticilerle yapılan görüşmeler tamamlandıktan sonra, BSC sorumlusu tarafından bütün yöneticiler bir araya toplanarak önemli hususlar belirlenir, amaç ve ölçülerin/göstergelerin listesi çıkarılır, amaçlar önem sırasına göre dizilir. Bu süreçten sonra BSC sorumlusu, üst düzey yöneticileri, organizasyonun misyon ve stratejisinin ne anlama geldiği hakkında fikir birliğine varmak üzere tekrar toplar. Fikir birliği sağlandıktan sonra, “vizyon ve stratejisinde başarıya ulaşırsam elde edeceğim performans seviyesi, müşterilerim, organizasyon içi işlemlerim ve benim öğrenip gelişmemde ne gibi farklar yaratacaktır” sorusuna yanıt aranır.

Ölçülerin/Göstergelerin Seçilmesi ve Tasarlanması

Ölçülerin/göstergelerin seçilmesi ve tasarlanması için proje mimarı tarafından üst düzey yöneticilerle birlikte iki tur toplantı yapılır. Bu toplantılarda vizyona, hedeflere ve ölçülere/göstergelere ilişkin son karar verilir, ölçülere/göstergelere ilişkin esnek amaçlar geliştirilir ve amaçlara ulaşılması için yapılacak ön çalışmalar belirlenir.

Uygulama Planının Hazırlanması

Bu aşamada genellikle her bir çalışma grubunun liderlerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan bir ekip, uzun vadeli hedefleri resmileştirir ve BSC’nin nasıl uygulanacağına dair bir plan oluşturur. Planda BSC ölçülerinin/göstergelerinin veri tabanına ve bilgi sistemine ne şekilde bağlanacağına karar verilir ve sürecin sonunda organizasyon birimlerini birbirine bağlayan tamamıyla yeni bir bilgi sistemi oluşturulur. Bu şekilde hazırlanan uygulama planından sonra çalışma ekibi iki kez daha toplanır ve başlangıçta yer alacak olan faaliyet programları hakkında karar alınır. Bu işlemler sonucunda, organizasyondaki farklı değişim programları BSC amaç, ölçü ve hedeflerine uyumlu hale getirilir. Toplantının sonunda BSC’nin çalışanlara anlatılması, yönetim felsefesine entegre edilmesi ve BSC’yi destekleyecek bir bilgi sistemi oluşturulmasını sağlayacak uygulama programı üzerinde karar birliğine varılır. BSC’de en önemli noktalardan biri organizasyonun

yönetim sistemi içine entegre edilmesidir. Ancak bu şekilde BSC'den fayda elde edilir.

BSC'nin oluşturulması için, elde edilen deneyimler sonucunda uygun görülen süre ortalama 16 haftadır. Bu süreden sonra BSC'nin yönetim sistemine dahil edilmesi gereklidir ki, bunun için de uygun görülen süre 8 haftadır (Kaplan ve Norton, 2003:373–376).

Bilgi Merkezlerinin Yönetiminde Balanced Scorecard

“Son model bir jet uçağının kokpitine girdiğinizi ve sadece tek bir gösterge cihazı gördüğünüzü varsayın. Pilotla aranızda aşağıdaki gibi bir konuşma geçseydi o uçakta uçuş kararınızı büyük bir ihtimalle yeniden gözden geçirirdiniz.

Siz: Uçağı sadece tek bir aletin yardımıyla yönettiğinizi görmek beni çok şaşırttı. Bu alet neyi ölçmek için kullanılıyor?

Pilot: Hızı. Bu uçuşta hızı kontrol etmeyi planlıyorum.

Siz: Çok iyi. Hız gerçekten önemli bir faktör. Fakat yüksekliği de ölçebilmek için bir altimetre bulunması sizce gerekli değil mi?

Pilot: Son birkaç uçuşumda yüksekliği ayarlamak için denemeler yaptım ve o konuda artık yeterince ustalık kazandım. Şimdi uygun hızı elde etmek için çalışmalar yapmam gerekiyor.

Siz: Bir yakıt göstergesi bile bulunmadığını görüyorum. Sizce uçakta bir yakıt göstergesi olması gerekmez miydi?

Pilot: Haklısınız. Yakıt çok önemlidir, fakat birçok işi aynı anda aynı mükemmellikte yapacak şekilde konsantre olamıyorum. Bu nedenle bu uçuşumda sadece hız üzerine odaklanmayı planlıyorum. Hız konusunda yeterince deneyim kazanıp yükseklik konusundaki kadar ustalaştıktan sonra, birkaç uçuşta da yakıt tüketimini denemeyi ve o konuda da deneyim kazanmayı planlıyorum.”

Böylesi bir konuşmadan sonra hiç kimse o uçakta yolculuk etmeye cesaret edemez. Pilot hızı mükemmel bir şekilde kontrol etmeyi başarsa bile, her an yüksek bir dağa çarpması veya yakıtın bitmesi risklerini düşünmek, herkesi korku ve endişe içinde bırakacaktır. Tabii ki yukarıda geçen konuşma bir hayal ürünüdür. Hiçbir pilot jet uçağı gibi karmaşık bir makineyi yoğun bir hava trafiği içinde tek bir göstergeyle

uçurmayı göze alamaz. Deneyimli ve yetenekli pilotlar, uçaklarını birçok gösterge aletinden elde ettikleri bilgileri birleştirerek yönlendirir ve yönetir. Günümüz iş dünyasının karmaşık ve rekabetçi ortamında şirketleri yönetmek de bir jet uçağını uçurmak kadar güç bir iştir. Pilotlar gibi şirket yöneticilerinin de rotayı mükemmel ufuklara doğru devam ettirebilmeleri için çevre ve performans şartlarını birçok değişik açıdan ölçümleyen ve değerlendiren araçlara ihtiyaçları vardır. Diğer işletmeler gibi kütüphaneler de karmaşıklaşan ve giderek artan rekabet ortamında faaliyet göstermeye çalışan birer hizmet işletmeleridirler ve diğerleri gibi kütüphane yöneticilerinin de kütüphanelerini değerlendirme gereğini duymaları şarttır (Kaplan ve Norton, 1999:2; Çakmak, 2005).

Günümüzde hizmet sektörü, giderek gelişmiş ve diğer sektörler içinde en büyük payı almaya başlamıştır. Hizmetlerin, insanların günlük hayatı ile toplumun ekonomik hayatına girip, önemi artmaya başlayınca, etkinlik, verimlilik, kalite ve performans artırıcı çalışmaların yapılması da kaçınılmaz olmuştur. Öğüt (2001:211) hizmeti, “ekonomi dilinde hizmet bir maldır. Ancak, somut değil, soyut bir maldır. Hizmet, somut mamulden ziyade destek ve uzmanlığın satımının gerçekleştirildiği faaliyet türüdür. Özel ya da kamusal işletmelerce müşterilere ya da halka paralı ya da parasız olarak sağlanan yararlardır. Hizmet; zaman, yer, biçim ve zihinsel yararlar sağlayan ekonomik faaliyetlerdir. Başka bir ifadeyle bireyin etkinliğinin, başka bir bireyin yararına olması durumu” olarak tanımlamaktadır (Dinçer, 1998:433; Çakmak, 2005:153).

Günümüzde “**hizmet ekonomisi**” kavramı da gündeme gelmiştir. Hizmet ekonomisi, ekonomik faaliyetlerin tarımsal ve endüstriyel üretimden çok hizmet sektöründe gerçekleştirildiği ekonomik yapıdır. Hizmet sektörü, hizmet etkinliklerinin gayri safi milli hâsılaya istihdam ve katkı sağladığı ekonomik sektördür. Ülkelerin sanayi ekonomisinden bilgi ekonomisine ne düzeyde geçtiklerinin belirlenmesinde, ulusal aktif işgücü ya da gayri safi milli hâsıla içinde hizmet sektörünün payı önemli bir ölçüt olarak değerlendirilmektedir. Öğüt (2001) hizmet sektörünü, “ekonominin fiziksel varlığı olmayan ve tüketiciler veya sanayi tarafından üretildiği anda, tüketilen iktisadi malların üretildiği sektör” olarak tanımlamaktadır. Hizmet sektörü, çıktıları soyut olan endüstriler biçiminde nitelendirilen ve çeşitlilik arz eden, sürekli gelişen, çok boyutlu bir sektör olarak değerlendirilmektedir.

Nitelikli mal ve hizmetlere taleplerin artması, bunların etkin ve güvenilir biçimde sunulmasını her dönemden daha önemli duruma getirmiştir. Sistemik biçimde tasarlanan, geliştirilen ve sunulan hizmetler, bilgi çağıının, aynı zamanda “hizmet yönetimi çağı” olacağını kanıtlamaktadır. 1980’lerden itibaren yönetim düşüncesinde radikal değişimler yaşanmıştır. Hizmet sektöründe müşteriye değer verme olarak tanımlanan “kalite olgusu”, küresel rekabet, yeni hizmet sunum teknikleri ve bilgi teknolojileri gibi faktörlerden etkilenmiştir. Bu radikal değişimler sürecinde hizmet sektöründe yer alan yönetim, örgütlerin farklı bölümleri arasındaki karşılıklı ilişkileri ve müşteri gereksinimlerine dayanan hizmetlerin yaratılmasına yönelik sistemler bütünü kapsamaktadır. Öyle ki, bilgi toplumunda bireyler ne istediklerini çok iyi bilmektedirler. Onlar satın aldıkları ürünlerin sadece kalitesi ile ilgilenmemekte, aynı zamanda satış sonrası satıcıya erişim ve hizmet iletişimi kurma gibi boyutlara değer vermektedirler. Örgütlenmiş bilinçli tüketiciler, ürünün dayanıklılığının ve performansının üretici ya da satıcı örgütçe garanti altına alınmasını yalnız bir talep olarak değil, bir zorunluluk olarak dile getirmektedirler.

Hizmet sektöründeki bu hızlı gelişme sonucunda, günümüzün diğer kurumları gibi bilgi merkezleri de büyümekte, sağladıkları hizmetler çeşit ve sayıca artarak yönetim fonksiyonunu karmaşıklarıtmaktadır. Karmaşıklık ise yönetimde etkinliğin sağlanmasını güçleştirmektedir. Oysa bilgi merkezleri, kısıtlı kaynaklarını daha iyi kullanmak ve kullanıcıların artan bilgi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için; bilginin organize edilmesi, saklanması ve iletişimi yanında; hizmetleri bir sistem bütünlüğü içinde her yönden değerlendirme zorunluluğunu ve sorumluluğunu taşımaktadırlar. Öyle ki, açık bir sistem olarak bilgi merkezleri, iç ve dış çevrelerden sürekli olarak etkilenirler. İç çevrede kullanıcılar ve çalışanların yeni bilgilerle organizasyona kattıkları değişim ile dış çevrenin (ekonomi, politika, teknoloji vb) etkilerinden kendilerini soyutlayamazlar (Alkan, 1992:133). Günümüzde pek çok organizasyon, iç ve dış çevrenin etkileriyle gittikçe büyüyen ve karmaşıklarışan sorunlarına çağdaş yönetim biliminin bilimsel yaklaşım ve yöntemleri ile çözüm bulmaktadır. Aynı bilimsel yaklaşım ve yöntemler, bilgi merkezlerinin sorunlarının çözümünde de önemli yararlar sağlayabilir ki; “Balanced Scorecard” da bu bilimsel yönetim yaklaşımlarının en önemlilerinden biridir. Şüphesiz, bilgi merkezlerinin daha iyi yönetilmesini sağlayacak çözümler, kullanıcıların bilgi merkezlerinden daha çok

yararlanmalarına ve kısıtlı kaynakların en uygun şekilde kullanılmasına yardımcı olacaktır (Tunçkanat, 1989:19; Çakmak, 2005: 155).

Bilgi merkezlerinin yönetim fonksiyonu karmaşıklılaştıkça, kendi olanaklarıyla merkezin faaliyetlerine ilişkin yeteri kadar bilgiye ulaşamayan bilgi merkezi yöneticisi, yönetim fonksiyonunu yerine getirmede ciddi zorluklarla karşılaşmaktadır. Bilindiği gibi organizasyonun belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmasında yöneticilerin aldığı kararların rolü önemlidir. Yönetim bilimine göre, yöneticinin uygun ve etkili kararlar alabilmesi, organizasyona ilişkin değişik ve çok miktarda veri almasına ve bunları değerlendirmesine bağlıdır. Diğer organizasyonlarda olduğu gibi bilgi merkezi yöneticilerinin de uygun ve etkili kararlar almalarında, vizyon oluşturmalarında, stratejik hedef ve göstergeleri belirlemelerinde ve gelecek haritalarını çizmelerinde BSC önemli bir rol üstlenmektedir. Şu bir gerçektir ki; BSC'yi bitmeyen bir süreç olarak ele alan ve uygulayan bir bilgi merkezi yöneticisi geleceğini daha açık ve net olarak görebilecektir.

Bilgi merkezleri kâr amacı gütmeyen hizmet sektöründe yer almaktadır. BSC başlangıçta kâr amaçlı üretim sektörü için geliştirilmiş olsa da devlet kuruluşları ve kar amacı gütmeyen kurumlarda da yönetimin geliştirilmesi için mükemmel bir fırsat sağlamaktadır. Kâr amacı gütmeyen kurumlarda finansal boyut, bir hedef değil bir kısıtlama ve zorlama anlamına gelmektedir. Bu sektörde faaliyet gösteren bilgi merkezleri, harcamalarını bütçelenen miktarlarla sınırlı tutmak zorundadır. Fakat bu, bilgi merkezlerinin başarılı harcamalarının bütçelenen tutara ne kadar yakın olduğu veya harcamalarını kısıtları için bütçelenen miktarın ne kadar altında kaldıkları gibi göstergelerle belirlenemez. Örneğin bir bilgi merkezinin gerçekleşen harcamalarının bütçelenen miktarı %0.1 oranında aşması, bu bilgi merkezinin o dönem süresince etkili ve verimli çalıştığına dair bir gösterge olamaz. Aynı şekilde, harcamaların bütçede öngörülen miktarın %10 altında gerçekleşmesi de bilgi merkezinin misyonunun ve kamusal görevlerinin ciddi ölçüde tehlikeye atılması pahasına elde edilmişse bunun bir başarı olarak değerlendirilmesi mümkün değildir (Kaplan ve Norton, 2003:217).

BSC, üretim ve hizmet sektöründeki diğer organizasyonlarda uygulandığında nasıl yarar sağlıyor ise bilgi merkezlerinde de uygulandığında benzer yararlar elde edilebilmektedir. Öyle ki BSC ile bilgi merkezlerinin vizyon ve stratejik planları kolaylıkla çizilebilmektedir. Ürettikleri ve topluma sundukları hizmet ile çevrelerini

etkileyen, bu etkileme oranına göre de onlardan etkilenen, toplumun zihinsel, sosyal, kültürel, ekonomik, teknolojik vb. açılardan gelişiminde ve hizmet verdiği ülkenin kalkınmasında önemli bir yeri olan bilgi merkezlerinin yöneticilerinin kısa ve uzun vadeli stratejik hedef ve göstergelerinin seçiminde ve toplum için bu denli önemli olan kurumların gelecek haritalarını ortaya konmalarında BSC vazgeçilmez bir fırsat ve avantajdır.

BSC'nin bilgi merkezleri için oluşturulması için gerekenler diğer organizasyonlar için gerekenlerden farklı değildir. İlgili kısımda da belirtildiği gibi bilgi merkezleri için BSC oluşturulurken kendine özgü özellikler içinde ölçülerin/göstergelerin oluşturulması, stratejik amaçlar üzerinde fikir birliği sağlanması, ölçülerin/göstergelerin seçilmesi ve tasarlanması, uygulama planının hazırlanması aşamalarının büyük bir sabır ve özveriyle gerçekleştirilmesi gereklidir. Ancak burada en önemli faktörlerden birisi, bilgi merkezinin bütün bölümleriyle sistematik bir yapıda değerlendirilmesi, öncelikle üst düzey yöneticilerle birlikte bütün çalışanların BSC'nin gerekliliğine ve yararına inanması ve bu konuda fikir birliğine varılması gereklidir. Aksi durumda BSC'ye zorluklarını kavramadan başlamak yarardan çok zarar getirecektir. O nedenle öncelikle neden **BSC?** sorusu herkes tarafından ortak bir dille yanıtlanmalıdır. BSC çünkü:

- Vizyon ve stratejinin açıklanması ve fikir birliğinin sağlanması
- Yönetim takımı oluşturulması
- Stratejinin iletilmesi, anlatılması
- Ödüllerin stratejik amaçlara ulaşmayla bağlantılı olması
- Stratejik hedeflerin belirlenmesi
- Kaynaklar ve stratejik uygulamalar arasında uyum sağlanması
- Bilgi merkezinin entelektüel ve manevi değerlerine yaptığı yatırımların sürdürülmesi
- Stratejik öğrenme için kaynak yaratılması (Kaplan ve Norton, 2003; Çakmak, 2005).

Bilgi Merkezleri İçin *Balanced Scorecard*'ın Yararları

BSC'nin bütün gereklilikler yerine getirilerek düzenlenip doğru uygulandığında bilgi merkezlerine sağlayacağı bazı yararları vardır. Bu yararları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

- Bilgi merkezinin gelecekle ilgili vizyonunu tüm örgüte anlatır ve örgütte ortak bir anlayış yaratır.
- Bilgi merkezi stratejisinin, tüm çalışanların örgüt başarısına ne şekilde katkıda bulduklarını görebilecekleri bağlantılı bir model sunar. Bu bağlantılar olmadığı takdirde, kişiler ve bölümler kendi performanslarını maksimum düzeye yükseltmeler bile, stratejik amaçlara katkıda bulunmayabilirler.
- BSC, bilgi merkezinin değişim çabalarına önem verir. Amaç ve göstergeler doğru olarak belirlenir ve uygulanırsa başarı sağlanır, aksi takdirde yatırım ve girişimler boşa harcanır.
- Stratejinin tüm bilgi merkezi çapına yayılmasını sağlar.
- Stratejik amaçların, uzun dönemli hedefler ve yıllık bütçe ile bağlantılarını sağlar.
- Stratejik denetlemelerin dönemselsel ve sistematik bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak verir.
- Stratejiyi değerlendirmek ve geliştirmek için gereken bilgi desteğini sağlar.
- BSC, yeterli ve idare edilebilecek başarı faktör ve anahtar göstergeleri geliştirebilecek iyi çalışma ve konsantrasyon becerisi sağlar (Kaplan ve Norton, 2003: 180; Krarup, 2004: 57; Çakmak, 2005:67).

Bilgi Merkezlerinde Örnek *Balanced Scorecard* Uygulaması

Bond Üniversitesi (Avustralya) BSC'nin dört boyutu için amaçlar, ölçüler/göstergeler ve hedefler belirlemiştir. Bond Üniversitesi tarafından her bir boyut için oluşturulan amaç, ölçü/gösterge ve hedefler aşağıdaki gibidir:

Müşteri Boyutu

Amaçlar	Ölçüler/Göstergeler	Hedefler
Kullanıcıların öğretim, öğrenme ve araştırma ihtiyaçlarını desteklemek.	Öneri kutusu, grup tartışmaları gibi kullanıcılardan gelen bilgiler	Geliştirmek
Akademisyenlerle öğrenciler	Eleştiri ve öneriler almak	Sürdürmek

arasındaki iletişimi ve işbirliğini kolaylaştırmak		
Kullanıcıların bilgi kaynakları hakkındaki kalite ve uygunluk farkındalığını sağlamak	Bildirilen beklentilerdeki boşlukları ele almak	Düşürmek
Üniversite pazarına kütüphanenin etkisini artırmak	Kütüphane çalışanlarının üniversite gruplarına tanıtım yapması, kütüphane çalışanlarının üniversite stratejik hedeflerinin yönelimlerini anlaması ve üniversite çalışanlarının kütüphanenin kendi aktivitelerine kattıkları değerin farkında olması	Artırmak

İç Süreçler Boyutu

Amaçlar	Ölçüler/Göstergeler	Hedefler
Hizmet, işletme ve kaynakların sürekli olarak geliştirilmesi	Raftama süresini, kullanıcının istediği bilgiye yanıt süresini, doldurulmamış istek doküman yüzdesini, kütüphane kaynaklarının kazandırılması ve işletilmesinde harcanan çalışma maliyetinin	Azaltmak
Yeni ürün ve hizmet gelişimini artırmak	Yeni ürünlerin, yayınların ve hizmetlerin sayısını	Artırmak
Erişilebilir materyalleri geliştirmek	İhtiyaç duyulan ve tavsiye edilen materyallerin kütüphane tarafından alınmasını	Artırmak
Etkin mali planlama ve beceri program bilgisini kurmak	Kütüphane çalışanı başına formel eğitim saatlerini,	Azaltmak
	eğitim saatlerini, her çalışan kişi başına katılanların sayısını	Artırmak

Öğrenme ve Gelişme Boyutu

Amaçlar	Ölçüler/Göstergeler	Hedefler
Kütüphane çalışanlarını iyileştirerek motive ederek ve geliştirerek en yüksek kaliteye ulaştırmak	Çalışanların gelişimi için ayrılan bütçeyi çoklu beceriye sahip elemanların sayısını	Artırmak
Akademisyenler ve öğrenciler için kütüphane kaynaklarını kullanma becerisi eğitimi vermek	Akademik personel tarafından rapor edilmiş, öğrenci ödevlerinin kalitesini Araştırma yayınlarının sayısını Başarılı araştırmalara verilen ödüllerin sayısını	Artırmak
Çalışan ve öğrencilerin gelişimini sağlamak için, kütüphane ve bilgi kaynaklarıyla ilgili işlemleri oluşturmak	Kütüphaneye ayrılan bütçe oranını	Artırmak

Finansal Boyut

Amaçlar	Ölçüler/Göstergeler	Hedefler
Kütüphane kaynaklarının etkin maliyeti sağlayacak şekilde	Çalışan başına düşen harcama yüzdesini	Artırmak

dağıtıldığından emin olmak			
Kütüphane	kaynaklarına	Aktif ödün Bir yıllık alım içerisindeki yeni alınan alanların	Artırmak
harcanan bütçeyi etkin kullanma		sayısını materyallerin yüzdesini Satıcı ve sağlayıcıların performansını	
Üniversite dışı gelirleri artırmak		Üniversite dışı kaynaklardan elde edilen geliri, kaynak kullanımını en üst seviyede kullanmayı, farklı kullanım çalışmalarına ve istatistiklere bağlı kalarak, işletmelerin alanların, hizmetlerin, sistem ve kaynakların daha etkin kullanılmasını	Artırmak

Sonuç

Günümüzde yönetim anlayışları, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak devrim niteliğinde önemli bir değişim ve gelişim içine girmiştir. Başka bir deyişle değişen dünya ile birlikte yönetim alanında da her geçen gün yeni gelişmeler, yeni kavramlar ve yeni yönetim biçimleri ortaya çıkmaktadır. Balanced Scorecard da yaklaşık son 15 yılda üzerine daha çok tartışılan ve araştırılan bir yönetim biçimi haline gelmiştir.

Balanced Scorecard hem üretim hem de hizmet sektöründe faaliyet gösteren organizasyonların stratejilerinin finansal, iç süreçler, müşteri ve öğrenme ve gelişme gibi dört boyutlu yaklaşımla eyleme dönüştürülmesine yarayan bir araçtır. Balanced Scorecard sayesinde organizasyonlar stratejilerini oluşturmakta ve stratejilerine uygun amaç, hedef ve göstergeler belirleyerek gelecek haritalarını çizebilmekte ve rakipleri ile mücadele edebilmektedirler.

Balanced Scorecard birçok yönetim sisteminde eksik olan ve stratejiyi uygulamak, geribildirim sağlamak için gerekli olan sistematik yöntem yaklaşımıyla, birer hizmet işletmesi olan bilgi merkezleri için de mükemmel bir strateji geliştirme ve uygulama yaklaşımıdır.

Kaynakça:

Alkan, N. (1992). Üniversite kütüphane sisteminde kütüphaneci-kullanıcı etkileşimi, *Türk Kütüphaneciliği*, 6, 133-141.

Balanced scorecard: kurumsal performans yönetimi. 7 Ağustos 2004 tarihinde <http://www.coreteht.com.tr/projetsansolution/default.asp?prjcat=9Znere=2> adresinden erişildi

- Cribb, G. ve Hogan, C. *Balanced scorecard: linking strategic planning to measurement and communication*. 8 Temmuz 2004 tarihinde <http://www.bond.edu.au/Library/staff/iatulpaper.pdf> adresinden erişildi
- Çakmak, N. (2005). *Kütüphanelerde performans değerlendirmesi ve yönetime etkisi*. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
- Dinçer, Ö. (1998). *Stratejik yönetim ve işletme politikası*. İstanbul: Beta Yayıncılık.
- Gautreau, A. ve Kleiner, B.H. (2001). Recent trends in performance measurement systems- the balanced scorecard approach, *Management Research News*, 24,153-156.
- Kasnaklı, B. (2002). Stratejiler ile performans göstergelerinin bütünlüğünü sağlayan bir model: dengeli puan kartı (balanced scorecard). *Verimlilik Dergisi*, 2,131-152.
- Kaplan, R.S. ve Norton D.P. (1992). The balanced scorecard-measures that drive performance. *Harvard Business Review*, 70, 71-79.
- Kaplan, N.S. ve Norton D.P. (2003). *Balanced scorecard: Şirket stratejini eyleme dönüştürmek*. S. Egeli, (çev.). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
- Krarup, K. (2004). Balanced scorecard at the Royal Library, Copenhagen. *Liber Quarterly*, (14): 37-57. 1 Temmuz 2005 tarihinde <http://liber.library.uu.nl/publish/articles/000049/article.pdf> adresinden erişildi.
- Özbirecikli, M. ve Ölçer, F. (2002, Kasım). *Strateji odaklı performans ölçüm sistemi: balanced scorecard–BSC*. 2 Ekim 2004 tarihinde <http://www.isletme.istanbul.edu.tr/dergi/kasim2002/kas02b/body.html> adresinden erişildi.
- Tunçkanat, H. (1989a). Üniversite kütüphanelerimiz ve yönetim. *Türk Kütüphaneciliği*, 3, 19-24.
- Tunçkanat, H. (1989b). Kütüphaneci, yönetim ve üniversite kütüphanesi. *Türk Kütüphaneciliği*, 3, 65-70.